

“LEKSEMANING NUTQ KO’RINISHLARIGA XOSLANISHI” MAVZUSINI O’RGATISHDA MUSOBAQA TEXNOLOGIYASINI QO’LLASH

M.Mamajonova (Qo’qon DPI katta o’qituvchisi)

R.X.Xalilullayeva (Qo’qonDPI talabasi)

M.Solijonova (Qo’qonDPI talabasi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10220286>

Annotatsiya: Mazkur maqola “Leksemalarning nutq ko’rinishlariga xoslanishi” mavzusini talabalarga o’qitishning eng ilg’or hamda samarali usullarini bayon qilishga bag’ishlangan. Maqolada amaliy foydalanish uchun bir qator ish turlari taklif qilingan.

Kalit so’zlar: xoslanish, texnologiya, keys, uslubiy betaraf so’zlar.

Leksema serqirra birlik sifatida turli ko’rinishlarda namoyon bo’la oladi. Leksemalarning nutq jarayonida qo’llanishining o’ziga xos jihatlari, ularning nutq ko’rinishlariga xoslanishini talabalarga o’rgatishni adabiyot bilan bog’liqlikda olib borish yaxshi samara beradi. Musobaqa texnologiyasi amaliy mashg’ulotlar jarayonida talabalarni faollashtiradi, mustaqil va ijodiy fikrlashga undaydi. Xususan, “Leksemaning nutq ko’rinishlariga xoslanishi” mavzusini o’qitishga mo’ljallangan ikki soatlik amaliy mashg’ulot ishlanmasi quyidagicha:

Amaliy mashg’ulot rejasi.

1. Umumnutq qatlam leksemalari.
2. Nutq ko’rinishlariga xoslangan leksik qatlamlar
3. Nutq ko’rinishlariga xoslangan leksemalarning badiiy asar tilida qo’llanishi.
4. So’zlarning fonetik tarkibida, grammatik shakllarida nutq ko’rinishlariga xoslanish.

I.Ma’naviyat daqiqasi: (6)Navoiy, Erkin Vohidov kabi siymolarni qaysi jihat birlashtirib turadi? Ushbu mantiqiy fikrlashga undovchi savol bilan talabalarga murojaat qilinadi.Talabalarning mulohazalari tinglanadi. Quyidagicha umumlashtiriladi: Navoiy, Erkin Vohidov portretlariga qarab turib, bu insonlarning ijodiga, olib odag faoliyatiga nazar tashlagan holda ularni jasorat, xalqparvarlik, kamtarlik birlashtirib turadi deb ayta olamiz. Mubolag’asiz aytganda, bu siymolar nomi mangu barhayotdir. Navoiy: “Odami ersang demagil odami, Onikim yo’q xalq g’amidin g’ami” ; Erkin Vohidov : “Bu qasidam senga xalqim, oq sut-u tuz hurmati...”, deya xitob qiladi va butun umr o’z aytgan fikrlariga to’la amal qiladi. Agar Navoiyda jasorat bo’lmasa, Shoh Husayn Boyqaro g’azabidan qo’rqmasdan uni tanqid qilib, to’g’ri yo’l ko’rsatarmidi? Erkin Vohidov rus istibdodi kezlarida “Qayga bormay, boshda do’ppim, g’oz yurarman gerdayib” deb hayqirarmidi? Shuning uchun ular hurmat-e’tiborga munosib, shuning uchun ular insonlar qalbida boqiy yashaydi!

II.O’tilgan mavzuni takrorlash (“O’zbek tili leksikasining emotsional-ekspressiv jihatdan qatlamlanishi”).

(4) K e y s topshirig’i. (10)

Muammo	Ishoralar	Yechim
Bo’lishsizlik ma’nosini emotsional-ekspressiv shakllarda qanday bayon qilish mumkin?	Takror, yuklama, so’roq olmoshi	boraman-a boraman; borib bo’libman; borish qayoqda

2.Berilgan uslubiy betaraf so’zlardan emotsional-ekspressivlikni hosil qiluvchi 4 usuldan birortasi yordamida uslubiy bo’yoqdor so’zlar hosil qiling.(10)

1-guruh: Ona, aylanmoq, kenja, boy, semiz, katta, shirin (onajon, onaxon, sanqimoq, kenjatoy, tamtam, baqaloq/ buqa, kaatta, asal)

2-guruh: Novcha, bo'shshagan, aqlsiz, qaysar, oriq, kelin, maza (naynov ,latta/lapashang, kalla,tirriq/qiltiriq, kelinchak, mazza)

III.Yangi mavzu bayoni. (10)

1.Ta'riflarga mos uslublar nomini aytish.topish. Xato fikrlarni ko'rsating .

1-ta'rif

Ushbu uslub axborotning haqqoniyligini isbotlashga qaratilgan bo'ladi.Bu uslubdagi nutqda mantiqiy izchillikni ta'minlash uchun ma'lum bir abzasdagi fikr dalillar vositasida keyingi gaplar bilan to'ldirib boriladi.Ko'pincha, dialogik shaklda bo'ladi. Bu gaplar ifoda maqsadiga ko'ra, asosan, darak, ba'zan so'roq gap tarzida bo'ladi.

2-ta'rif

...Bu uslubdagi nutqda nutq aniqligiga katta e'tibor beriladi. Jumlarar siqiq, ko'pincha, bir qolipda bo'ladi. Biror hodisaning mohiyatini to'laroq ochish uchun uyushtiq bo'lakli gaplardan foydalaniladi. To'liqsiz gaplar ko'p ishlatiladi. Ushbu uslubdagi gaplarning kesimi aniqlik va buyruq maylidagi fe'llar bilan ifodalanadi.

3-ta'rif

...Bunday nutq uslubida oda gaplar bilan bir qatorda, murakkab qo'shma gaplar ham ko'p ishlatiladi. So'z birikmasi va gap sinonimiyasidan keng foydalaniladi. To'liqsiz gaplar deyarli uchramaydi.Inversiya, ritorik so'roq gaplardan foydalanilmaydi. Ijtimoiy hayot voqea-hodisalari tushunarli tarzda ifodalanadi.

4-ta'rif

...Unda so'z tartibi erkin. Bu uslubdagi nutq ta'sirchan va obrazli bo'ladi.Asosan, dalillarga tayanadi. Barcha uslublarga xos sintaktik belgilarga ega. Nutqning tasviriy vositalariga boyligi bilan ajralib turadi.

5-ta'rif

Ushbu uslubdagi matn so'zlovchining hech qanday tayyorgarligisiz vujudga keltiriladi.Asosan, odagic tarzda tuziladi.Ko'proq to'liqsiz gaplar, ritorik so'roq gap, uyushtiq bo'lakli oda gaplardan foydalaniladi.Bunday nutq gazeta va jurnallarda keng ishlatiladi.

2. **FSMU texnologiyasini qo'llash.(10)** Bunda guruhlar alohida jadvallar berilib, uni to'ldirish topshiriladi.Oxirida guruhlar taqdimoti o'tkaziladi.

3.Quyidagi jadvalni to'ldiring.(10)

	So'zlarning fonetik tarkibida, grammatik shakllarida nutq ko'rinishlariga xoslanish	Misollar
1.	Tovush tushishi	
2.	Tovushlarning o'rin almashishi	
3.	Bir tovush o'rnida boshqa tovushning qo'llanishi	
4.	Turli o'rinlarda tovush ortishi	
5.	Unlilarning cho'zilishi	
6.	Bir xil undoshlarning qavatlanishi	
7.	So'zlarni qisqartirib talaffuz qilish	

4. **Mashq bajarish..** Berilgan sinonimiya qatorlaridagi quyidagi ustunlarga yozing:

1. Uslubiy betaraf so'zlar:

2. So'zlashuv uslubiga tegishli so'zlar:

3. Badiiy uslubga xos so'zlar:

Zavq, maroq, shavq;

Janjal, to'polon, g'alva, mojaro, g'avg'o, mashmasha;

Maosh, oylik, moyana;

Kabi, yanglig', singari, o'xshash, misoli;

Yemoq, tanovul qilmoq, tushirmoq;

Abadiy, toabad, umrbod;

Ayriliq, judolik, hajr.

5. Matn yozing. Matnning nutqning qaysi ko'rinishiga xos ekanligini aniqlang, bunday "xos"likning ifodalanishida muhim rol o'ynagan leksik, semantik, fonetik va grammatik birliklarning uslubiy vosita sifatidagi rolini tushuntiring. Uslublararo chegaralangan 4 tadan so'zni doskaga yozing.

IV. Vazifa. Frazeologiya mavzusini o'qib, badiiy asarlardan monosemik va polisemik iboralarga misollar topish. Sh. Rahmaullayevning "O'zbek tili frazeologizmlarining izohli lug'ati"ni mustaqil o'qish.

V. Baholash.

VI. Mavzuni umumlashtirib, darsni yakunlash.

Har bir mavzuni o'tishda o'qituvchi izlanishi, mashg'ulotlarni yangi-yangi ish turlaridan foydalanib tashkil etishi maqsadga muvofiqdir.

References:

1. Сепир Э. Градуирование НЭЛ. –М., 1986. Вып.16. –С.43-78.
2. Акуленко В.В., Швачко С.А., Букреева Е.И., Синякова Г.А., Попович М.М. и др. Категория количества в современных европейских языках. Под ред. В.В.Акуленко. –К.: Наукова думка, 1990. –С.284.
3. Берка К. Измерения: понятия теории, проблемы. –М., 1987. –С.261.
4. Абдуллаев Ф.А. Фонетика хорезмских говоров. –Т.:Фан, 1967.
5. Ochildiyeva, H. (2022). THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE SUBJECT OF THE RUSSIAN LANGUAGE. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW*,.
6. Ochildiyeva, H. (2022). Lexical and grammatical categories of nouns. *International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research*,.
7. Ochildiyeva, H. (2022). Lexical and Phraseological Means of Expressing Ethical Evaluation of a Person in Russian and Uzbek Languages. *MIDDLE EUROPEAN 120 SCIENTIFIC BULLETIN*.
8. Ochildiyeva, H. (2022). SYSTEM OF WORK ON USE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AT THE CLASSES OF RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE FOR THE PURPOSE DEVELOPMENT OF RUSSIAN SPEECH OF YOUTH STUDENTS.
9. Ochildiyeva, H. (2023). NUTQNI ALOQA VOSITASI SIFATIDA RIVOJLANTIRISH. *Scientific Bulletin of NamSU--NamDU ilmiy axborotnomasi 2023-yil 3-son*.
10. Ochildiyeva, H. (2023). MODERN FOREIGN LANGUAGE PERSPECTIVES ON CREATIVITY. *WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL*.
11. Haydarova, G. Traditions And Peculiarities Of Alisher Navoi In The Uzbek Ghazal Of The Xx Century. *The American Journal of Applied Sciences*, 2(13), 703.

12. Ahmadaliyevna, H. G. (2021). Talmeh or alluziya. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 772-779.
13. Аҳмадалиевна, Ҳ. Г. (2021). НАВОИЙ ВА СОБИР АБДУЛЛА. *ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI*, 1(2).
14. Ҳайдарова, Г. (2021). СОБИР АБДУЛЛА, ЧАРХИЙ ВА ҲАБИБИЙ ҒАЗАЛЛАРИДА ТАСВИР ВА ТАЛҚИН МАСАЛАЛАРИ. *FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI*, 6(6).
15. Ahmadaliyevna, H. G. (2022). Interpretation of the Image of the Heart in the Poems of Habibi, Charkhi and Sabir Abdullah. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 621-626.
16. Ҳайдарова, Г. А. (2022). XX аср ўзбек ғазалларининг вазн хусусиятига доир. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 241-245.
17. Аҳмадалиевна, Ҳ. Г. (2022). СОБИР АБДУЛЛА, ЧАРХИЙ ВА ҲАБИБИЙ ҒАЗАЛИЁТИНИНГ ВАЗН ХУСУСИЯТЛАРИГА ДОИР. *Conferencea*, 47-49.
18. Radjarov, E. (2022). *Sobirjon Oxunjonov. O'zbekiston*.
19. Radjarov, E. (2021). *Fayzulla Norxo'jayev. O'zbekistonning Eng Yangi Tarixi Masalalari bo'yicha Muvofiqlashtiruvchi-Metodik Markaz*.

INNOVATIVE
ACADEMY